

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

© 2025 *Пометун Е.Д., Лебедев В.Н.*

В статье приводится описание автоматизированной системы для измерения параметров турбулентности в неизотермических газовых потоках. Предлагаемый способ измерения позволяет сократить временные и материальные затраты путем упрощения процедуры градуировки датчика термоанемометра. Описаны основные компоненты автоматизированной системы, методы обработки сигналов и алгоритмы анализа турбулентных потоков. Приведены результаты экспериментальных испытаний, подтверждающие эффективность предложенного решения.

Ключевые слова: турбулентность, автоматизированная система, термоанемометр, термокомпенсация.

Введение. Турбулентность представляет собой сложный, и в ряде случаев, недостаточно изученный процесс в аэродинамике, оказывающий влияние на широкий спектр природных и технологических процессов. Измерение параметров газовых потоков, таких как пульсации скорости, необходимо при проектировании авиационной техники, энергетических установок, систем вентиляции и климатических исследований. Одним из наиболее распространённых инструментов для измерений параметров газовых потоков является проволочный термоанемометр постоянной температуры, обеспечивающий высокую чувствительность и малую инерционность, обусловленную использованием ниточного чувствительного элемента диаметром несколько микрометров ($5 \text{ мкм} \div 8 \text{ мкм}$) [1]. Однако существенным недостатком данного метода является низкая надёжность проволочных датчиков, обусловленная загрязнением и выходом из строя тонкой нити. Замена нити требует повторной градуировки по скорости и температуре, что связано с использованием сложного стендового оборудования и значительными временными затратами. В связи с этим актуальной задачей становится разработка упрощённых методов градуировки, сохраняющих точность измерений при минимизации ресурсных затрат.

В данной статье предложен упрощённый способ градуировки термоанемометра, основанный на измерении выходного напряжения датчика при нулевой скорости потока. Способ исключает необходимость многопараметрической градуировки (по температуре и скорости) и заключается в преобразовании аналитических зависимостей теплообмена [2]. Результаты работы демонстрируют возможность применения данного способа в широком диапазоне параметров, включая неизотермические потоки, что делает его перспективным для автоматизированных систем измерения параметров турбулентности [3-5].

Основная часть. Тепловые контактные методы измерения интенсивности турбулентности основаны на применении термоанемометров, в частности, с проволочными первичными преобразователями. Несмотря на высокие точностные характеристики микропроволочных датчиков, их эксплуатационная надёжность остаётся фактором, существенным ограничивающим широкое использование в автоматизированных системах сбора и анализа данных.

Способ, описанный в данной статье, основан на измерении единственного параметра — выходного напряжения термоанемометра при отсутствии скорости набегающего газового потока. Анализ теплообмена нагретой нити показывает, что запись уравнений в относительных величинах позволяет существенно сократить количество переменных и привести итоговую зависимость к функции двух величин: начальному смещению выходного электрического сигнала и показателю степени n в уравнении теплообмена [6, 7]. Если после замены нити, конструктивные параметры датчика остаются неизменными (диаметр нити и форма державок), то показатель степени сохраняется, и градуировку можно проводить, измеряя только выходное электрическое напряжение термоанемометра при отсутствии скорости потока ($V=0$), что исключает необходимость использования сложных стендов и трудоемких процедур обработки большого объема экспериментальных данных при разных скоростях и температурах потока. Следовательно, если после замены нити конструкция датчика не изменилась, тогда можно исключить такие этапы, как определение аналитической зависимости выходного электрического параметра от температуры (термокомпенсацию) и построение линеаризующего полинома, то есть сложную градуировку датчика по скорости и температуре.

Для измерения интенсивности турбулентности с помощью восстановленного датчика достаточно измерить выходное напряжение термоанемометра постоянной температуры без снятия защитного колпачка, ограничивающего конвективные потоки, и ввести это значение в программу обработки данных. При первом использовании датчика показатель степени определяется по литературным данным или путем калибровки в нескольких точках при одной температуре. Полученные зависимости заносятся в память микропроцессорного устройства и применяются для расчёта интенсивности турбулентности. Этот способ измерения не требует специализированных аэродинамических стендов и позволяет значительно сэкономить время на градуировку.

Данная методика применима в области аэродинамических измерений, включая определение интенсивности турбулентности в аэродинамических трубах, атмосфере, а также исследования структуры нестационарных и неизотермических потоков, как в научных исследованиях, так и при решении инженерных задач [8].

Интенсивность турбулентности (в процентах) определяется уравнением:

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{(U' - \bar{U})^2}}{\bar{U}} * 100\% , \quad (1)$$

где: U' - мгновенное значение скорости потока; \bar{U} – средняя скорость потока.

После преобразования уравнений теплообмена нагретой нити, критерий Нуссельта можно записать в виде [1, 7]:

$$Nu = A + B Re^2 , \quad (2)$$

где: Nu – число Нуссельта; A, B – константы; Re – число Рейнольдса; n – показатель степени.

В неизотермическом потоке изменяются начальное и текущее выходное напряжение термоанемометра, так что, уравнение (2) для термоанемометра постоянного сопротивления (температуры) можно преобразовать к виду [6]:

$$f(t) * (E_{TA}^2 - E_0^2) = B_1 Re^n , \quad (3)$$

где: $f(t)$ - функция, определяющая температурную зависимость; E_{TA} , E_0 – соответственно, текущее и начальное значение выходного напряжения термоанемометра, B_1 – константа.

После подстановки уравнения (3) в (1) и ряда сокращений, получаем преобразованное уравнение [2]:

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{\left((E_{TA}^2 - E_0^2)^{1/n} - (\overline{E}^2 - E_0^2)^{1/n} \right)^2}}{\left(\overline{E}^2 - E_0^2 \right)^{1/n}} \cdot 100\% \quad (4)$$

Уравнение (4) содержит две постоянных величины: начальное напряжение (ток) термоанемометра, измеренное при отсутствии скорости потока, обтекающего нить, и степень n в уравнении Кинга (2). Таким образом, перед началом измерений интенсивности турбулентности с помощью проволочного датчика, достаточно измерить начальное электрическое напряжение (ток) при нулевой скорости потока и установить показатель степени. Хранение и транспортировка проволочного датчика, как правило, осуществляется с применением колпачка, закрывающего нить от пыли и случайных прикосновений. Для измерения начального напряжения необходимо измерить выходное напряжение или ток термоанемометра без снятия защитного колпачка. Вторая величина — показатель степени n в уравнении Кинга — обычно принимается равным 0,5. Однако экспериментально было установлено, что этот показатель может различаться для датчиков разного типа. Важной особенностью показателя степени является его стабильность для датчиков с одинаковой конструкцией (таких как диаметр нити и форма державок). Если после замены нити конструкция датчика остается прежней, то показатель степени сохраняется.

Алгоритм измерения и обработки данных параметров турбулентности газового потока по упрощенному способу градуировки датчика термоанемометра приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм измерения интенсивности турбулентности по упрощенной методике градуировке датчика термоанемометра в 1 точке потока

Алгоритм измерения интенсивности турбулентности с использованием упрощённой процедуры градуировки датчика термоанемометра реализован в среде графического программирования LabVIEW SignalExpress. Способ основан на предварительной калибровке по нескольким точкам скорости для вычисления показателя степени n в уравнении (4) с последующей автоматизированной обработкой сигнала, включающей фильтрацию, статистический анализ и расчёт турбулентных характеристик. Применение LabVIEW SignalExpress позволяет упростить сбор выходных данных, их визуализацию и сохранение для дальнейшего анализа.

Окно разработанной виртуальной лаборатории в LabVIEW SignalExpress приведено на рисунке 2. Виртуальная лаборатория представляет собой автоматизированную измерительную систему, предназначенную для исследования параметров газового потока с использованием термоанемометра постоянной температуры. Данная система позволяет выполнять измерение скорости потока, расчет интенсивности турбулентности, регистрацию и визуализацию полученных данных.

Рис. 2. Окно программы

Для проверки работоспособности алгоритма, изображенного на рисунке 1, и разработанной автоматизированной системы измерения параметров газового потока была выполнена серия измерений на аэродинамическом стенде АДС 200/250 [7]. На рисунке 3 приведены зависимости интенсивности турбулентности от координаты на срезе конфузора аэродинамической трубы (АТ) при различных скоростях газового потока.

Рис. 3. График зависимости интенсивности турбулентности от координаты в рабочем сечении на срезе конфузора АДС 200/250

Выводы. Разработан упрощенный метод градуировки проволочного термоанемометра постоянной температуры (ТА ПТ), основанный на измерении выходного напряжения датчика в условиях отсутствия потока. Предложенный подход устраняет необходимость использования специализированных аэродинамических стенов, требующих независимого контроля скорости и температуры потока, что существенно снижает эксплуатационные затраты. Важной особенностью данного способа является возможность использования в датчике термоанемометра постоянной температуры только одной нити, что значительно повышает надежность автоматизированной измерительной системы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ярин, Л. П. Термоанемометрия газовых потоков / Л. П. Ярин, А. Л. Генкин, В. И. Кулес. – Л.: Машиностроение, 1983. – 198 с.
2. Пометун, Е. Д. Измерение интенсивности турбулентности по упрощенной методике градуировки проволочного датчика термоанемометра / Е. Д. Пометун, В. Н. Лебедев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 4. – С. 47-51. – DOI 10.5281/zenodo.14514525. – EDN RIKOSA.
3. Разработка автономной автоматизированной системы непрерывного контроля состояния строительного объекта / В. Ю. Подлесный, В. И. Тимченко, И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 2. – С. 51-59. – EDN PNCERN.
4. Пометун, Е. Д. Разработка автоматизированной системы научных исследований для аэродинамического эксперимента / Е. Д. Пометун, Р. А. Хрипунов, А. В. Васильева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 1. – С. 4-8. – EDN VAUJKR.
5. Основы информационно-измерительных технологий в АСУ и АСНИ / В. Ю. Подлесный, В. В. Данилов, И. А. Третьяков, Е. В. Колесник // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 64-74. – DOI 10.5281/zenodo.14018604. – EDN SDSQAP.

6. Лебедев, В. Н. Термокомпенсация выходного сигнала термоанемометра на основании уравнения теплового баланса / В. Н. Лебедев, Е. Д. Пометун, А. В. Васильева // Оригинальные исследования. – 2022. – Т. 12, № 5. – С. 406-412. – EDN OWAUUQ.
7. Пометун, Е. Д. Исследование функций аппроксимации градуировочной характеристики термоанемометра в неизотермическом газовом потоке / Е. Д. Пометун, В. Н. Лебедев // Системный анализ и информационные технологии в науках о природе и обществе. – 2015. – № 1-2(8-9). – С. 88-91. – EDN XSASJB.
8. Пометун, Е. Д. Термоанемометрический метод измерения пульсаций скорости турбулентных потоков / Е. Д. Пометун // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2023. – № 4. – С. 15-19. – EDN NBPFBG.

Поступила в редакцию 03.02.2025 г., рекомендована к печати 18.02.2025 г.

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR MEASURING TURBULENCE PARAMETERS

Pometun E.D., Lebedev V.N.

The article describes an automated system for measuring turbulence parameters in non-isothermal gas flows. The proposed measurement method reduces time and material costs by simplifying the calibration procedure for a thermal anemometer sensor. The main components of the automated system, signal processing methods, and algorithms for analyzing turbulent flows are described. Experimental test results confirming the effectiveness of the proposed solution are presented.

Keywords: turbulence, automated system, thermal anemometer, thermal compensation.

Пометун Екатерина Дмитриевна

кандидат технических наук, доцент кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.pometun.fnpme@mail.ru

Pometun Ekaterina Dmitrievna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Лебедев Владимир Николаевич

старший преподаватель, заведующий лабораторией кафедры физики неравновесных процессов метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: v.lebedev@donnu.ru

Lebedev Vladimir Nikolaevich

Senior Lecturer, Head of Laboratory at Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.